

**O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODIDA “YALMOG‘IZ” – EZGULIK VA
YOVUZLIK TIMSOLI**

Jumaniyozov Bahromboy Matkarimovich,

filologiya fanlari nomzodi,

Toshkent davlat transport universiteti,

“Transport” tahririy-nashriyoti muharriri,

90 297 66 46.

bakhrabay.dzhumaniyazov1966@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodida uchraydigan “Yalmog‘iz” obrazining tipologik xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, ertak, doston, afsona va mifologik janrlardagi bosh qahramon, salbiy va yordamchi obrazlarning badiiy-funksional vazifalari, ularning ramziy mazmuni va ijtimoiy-estetik ahamiyati yoritiladi. Yalmog‘iz obrazining xalq dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va axloqiy mezonlarni shakllantirishdagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: yalmog‘iz, obraz, tipologiya, xalq og‘zaki ijodi, ertak, doston, mifologiya, bosh qahramon, salbiy obraz, yordamchi obraz, ramziy ma’no.

KIRISH. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi xalqimizning ko‘p asrlik turmush tarzi, dunyoqarashi, urf-odatlarini, psixologiyasini turli janr namunalarida, rang-barang obrazlar timsolida o‘ziga xos poetik ifoda etib kelgan va kelmoqda.

Og‘zaki ijoddagi har bir an’anaviy obraz, xalq tafakkuri singdirilgan poetik belgilar, uning boshqa xalqlar madaniyati bilan mushtarak va farqli xususiyatlarini ko‘rsatuvchi badiiy-estetik hodisalaridan hisoblanadi.

Kishilik jamiyati qanday taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tgan bo‘lmasin, unda mundarija jihatidan umumiy va doimiy hodisalar yangicha sifat o‘zgarishlari bilan takrorlanib turadi. Shu sababli folklor asarlarida juda qadimiy davr belgilari, xususan ijtimoiy-maishiy g‘oyalar ma’lum darajada o‘z poetik ifodasini topadi.

Rang-barang ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladigan dunyo xalqlari poetik ijodida

ham o'z badiiy ifodasini topgan ezgulik va yovuzlik kurashi ham ana shunday abadiy g'oyalardan biridir.

Yalmog'iz deyarli barcha jahon xalqlari folklorida mavjud bo'lgan personaj hisoblanadi. O'zbek folklorining ham epik asarlarida faol ishtirok etadigan "Yalmog'iz" obrazi xalqimizning ezgulik va yovuzlik kurashi haqidagi qarashlarini poetik ifodalashda muhim ahamiyatga ega.

Darhaqiqat, ilgari faqat tabiatning sirli kuchlarini o'zida aks ettirgan fantastik obrazlar keyinchalik ijtimoiy atributlarga aylanib, tarixiy kuchlarning vakillari tusiga kirganliklari sababli yalmog'iz keyingi bosqichlarda turli qirralarni kashf etgandir. O'zbek folklorida uning ikki xil qiyofasi bo'rtib ko'rinadi. Biri, qahramonlarning homiysi, sehrlil buyumlar in'om etuvchi, ikkinchisi esa yosh o'g'il va qizlarni o'g'irlovchi, odamlarni bandilikda saqlovchi, qahramonning xotini, sehrlil buyumlarini oluvchi, qaylig'i yoki malikalarni yo'ldan uruvchi sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Turli taraqqiyot davrlarini bosib o'tgani uchun xalq ijodida bu obrazni biz goh ijobiy, goh salbiy, goh murakkab poetik shamoilli sifatida uchratamiz.

O'zbek eposidagi yalmog'iz obrazini jiddiy o'rganish bu obraz zamirida mavjud ibtidoiy-jamoa tuzumi, quldorlik, feodalizm va keyingi davrlarga xos belgilarini, o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash, badiiy talqinini belgilash imkonini beradi.

Yalmog'iz obrazining xalq eposidagi turli xil ko'rinishlari va talqinlari, bir-biriga zid, murakkab funksiyalarning mujassamlashgani bu personajning turli xil ijtimoiy davrlar, poetik mushohadalar mahsuli ekanligini ko'rsatadi.

Binobarin, o'zbek xalq eposi – ertak, doston va afsonalarda epik qahramonning yordamchisi yoxud raqibi – muxolifi bo'lmish bu g'ayritabiiy personajning qadimiy ildizlarini o'rganish, badiiy obraz sifatida qoliplashuvi, tadrijiy takomili, turlanishlari va tipologik xususiyatlarini badiiy-estetik tadqiq etish, ya'ni obraz evolyusiyasini belgilash o'zbek folklorshunosligi uchun dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Xalq eposidagi yalmog'iz obrazi tarixi – folklordagi ezgulik va yovuzlik

kurashining qisqacha tarixidir desak, xato bo'lmaz.

Ana shu nazariy asosdan kelib chiqib, o'zbek eposidagi yalmog'iz obrazining tarixiy asoslarini aniqlash, uning boshqa xalqlar folkloridagi o'ziga yaqin obrazlar bilan tipologik xususiyatlarini, umumiyliklarini ko'rsatish, tadrijiy takomili, badiiy-estetik funksiyalarini tadqiq qilish tanlagan mavzuimizning bosh maqsadidir.

Turli xalqlar folkloridagi yalmog'iz va unga o'xshash salbiy obrazlarning tarixiy ildizlari, epik asarlar syujeti va kompozitsiyasida tutgan o'rni, ahamiyatini aniqlash folklorshunoslarni ko'pdan buyon qiziqtirib kelmoqda.

Yalmog'iz obrazining ilk ildizlari, ibtidoiy davrlar bilan bog'liqligini obrazning badiiy talqinida animistik qarash izlari saqlanib qolganligi ham tasdiqlaydi. Obrazning evolyusiyasi (tadrijiy o'zgarishi)da animistik e'tiqod boshdan-oyoq muhim rol o'ynagan.

Taniqli etnograflar E.B.Taylor. Dj.Frezer, S.A.Tokarevlar animizm madaniyatini ibtidoiy bosqichlaridan to hozirgi davrgacha saqlanib qolganligini ta'kidlaydilar[1].

Rus folklorshunoslari V.Ya.Propp, V.P.Anikin, N.V.Novikov. E.V.Pomeranseva va boshqalar rus va slavyan xalqlari ertaklarini qiyosiy-tarixiy metod asosida tahlil qilib, ulardagi Баба-яга (yalmog'iz) obrazining tarixiy asoslari, folklor asarlaridagi o'rni haqida muhim mulohazalarni bayon qilganlar.

Yalmog'iz obrazi qardosh turkiy xalqlar, xususan, turkman va qozoq folklorshunosligida ham ma'lum darajada tadqiq etilgan, yalmog'iz va epik makon munosabatlari haqida e'tiborga loyiq fikrlar bayon qilingan[2].

O'zbek folklorshunosligida yalmog'iz obrazi haqidagi dastlabki ilmiy mulohazalar folklorshunos M.Afzalov tadqiqotlarida ko'zga tashlanadi. Olim o'zbek xalq ertaklari haqida ilk bor ilmiy kuzatishlari olib borib, xalq ertaklaridagi yalmog'iz obrazini ibtidoiy-mifologik obraz sifatida tahlil qilgan[3].

Folklorshunos K.Imomov, M.Afzalov mulohazalarini rivojlantirib o'zbek xalq

eposidagi yalmog'iz obrazining paydo bo'lishi qadimiy animizm, muqaddas momo kulti hamda ajdolarimizning ishonch-e'tiqodlaridan bo'lgan shomoniylik an'analari bilan bog'liqligini ko'rsatgan[4].

Shuningdek, folklorshunos X.Egamovning yovuzlikni tashuvchi personajlar bo'lgan yalmog'iz kampir bilan ajdaho obrazining tipologik tahliliga bag'ishlangan kuzatishlari, o'zbek folkloridagi ajdarho obrazi yalmog'izning funksional jihatdan arxaik ko'rinishidir, degan ilmiy xulosasi ham bu personajning turkiy xalqlar folklori asosida tipologik jihatlarini atroflicha yoritishga asos bo'ladi[5]. Shuningdek, professor G'.Jalolovning shu personaj haqidagi qimmatli fikrlari ham diqqatga sazovordir.

Aytilgan mulohazalardan kelib chiqib, o'zbek xalq eposidagi yalmog'izning tarixiy asoslari, uning obraz sifatida shakllanish jarayoni, epik tur namunalaridagi mazmuni va turli xil ko'rinishlari, obraz evolyusiyasi, ijobiy va salbiy talqini, badiiy-estetik xususiyatlarini birinchi marta monografik yo'nalishda tadqiq qilish tanlangan mavzuumizning ilmiy yangiligini belgilaydi.

O'zbek eposidagi yalmog'iz obrazining tarixiy asoslarini aniqlash, uning boshqa xalqlar folkloridagi o'ziga yaqin obrazlar bilan tipologik xususiyatlarini, umumiyliklarini ko'rsatish, tadrijiy takomili, badiiy-estetik funksiyalarini tadqiq qilishda asosiy e'tiborni quyidagi vazifalarni bajarishga qaratishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- o'zbek xalq eposidagi (doston va ertaklardagi) yalmog'iz obrazining paydo bo'lish tarixini yoritish, uning qadimiy davrlar bilan bog'liqligini tadqiq etish;
- o'zbek eposidagi yalmog'iz obrazi va uning tadrijiy takomili bevosita qadimgi turkiy xalqlar mifologiyasi, an'anaviy dunyoqarshi, etnografiyasi bilan bog'liqligini epik asarlar tahliliga tayanib, ilmiy asoslash;
- yalmog'iz atamasi etimologiyasini aniqlash va tarixiy taraqqiyot jarayonida ro'y bergan semantik o'zgarishlarini yoritish;

- epik tur namunalaridagi yalmog‘iz obrazining boshqa mifologik va demonologik obrazlar bilan o‘xshash va farqli jihatlarini ko‘rsatish;

- yalmog‘iz mifologik obrazining jodugar, maston, shum kampir, ajina, alvasti va o‘gay ona obrazlari bilan qiyosiy tadqiq etgan holda umumiy va o‘ziga xos jihatlarini aniqlash;

o‘zbek eposidagi yalmog‘iz obrazining hamda invariantlarining tarixiy-ma’rifiy, badiiy-estetik vazifalari va ahamiyatini ko‘rsatish.

Folklor asarlaridagi aksariyat qahramonlar ismining o‘z jismi va faoliyatiga mos bo‘lishini nazarda tutgan holda, “yalmog‘iz” atamasining tarixiy etimologiyasini quyidagicha tahlil qilish mumkin.

“Yalmog‘iz” atamasi tashqi ko‘rinishi tasviriga ko‘ra faqat “yamlab yutadigan og‘iz” deb talqin qilinsa, u salbiy obraz sifatidagina namoyon bo‘ladi. Bu esa obrazning ilk tarixiy asoslariga zid keladi. Holbuki, ko‘pgina xalqlar doston va ertaklarida yalmog‘iz obrazining ikki qirrasini: epik qahramonga ko‘makchi va homiyliigi; hamda unga muxolif, ziyon yetkazuvchi sifatida ko‘zga tashlanadi.

Tarixiy asoslarga ko‘ra va etimologik jihatdan “yalmog‘iz” atamasi uchta mustaqil so‘z: “yal” – jasur, bahodir; “ma” – noma’lumlikni bildiruvchi; “g‘iz” – qiz birikmasidan tashkil topgan bo‘lib, ya’ni “Noma’lum jasur qiz” ma’nosini anglatadi.

Yana bir ma’no qirrasini “yalma”, “og‘iz”, ya’ni “yamlab yutadigan og‘iz”.

Olimlarning qayd qilishlaricha, ibtidoiy davrlarda: “... dastlabki insonlar to‘dasining boshchisi ayol bo‘lgan” ligi, hamda “...farzand ko‘rish ayol tufayli erlar ishtirokisiz deb tushunilgani sababli ertaklardagi Баба-яга dastlab, jinsi noma’lum bo‘lgan” ligini aytadilar.

Ibtidoiy kishilar dastlab, ona urug‘boshi bo‘lgan paytlarda barcha ishlarda ayollarga bo‘ysunishgan. Ularga sehrigar, ruhlar dunyosi bilan bog‘liq kuch sifatida qarashgan. Bunday qarashlar turkiy xalqlar hayotida yuz yillab davom etgan shomoniylikka ishonch davrlarida ham mavjud bo‘lgan.

Kuzatishlar o'zbek xalq doston va ertaklaridagi yalmog'iz, homiy kampir, sehrgarlar obrazi, mifologik tafakkur va shomonlik dunyoqarashlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

“Olmos botir” va “Ilon og'a” ertaklaridagi homiy kampir va yalmog'iz obrazlarini atroflicha qiyosiy tahlil qilib, ular bir tarixiy ildiz bilan bog'liq degan xulosaga keldik. Bu ertaklarda kampirning qahramonga homiylik qilishi juda qadimgi davrlar ta'siri bo'lib, yalmog'izning qiz tizzasiga boshini qo'yib, qonini so'rishi bir qadimiy tushunchaning asrlar o'tishi bilan qayta turlangan ko'rinishdagi badiiy obrazdir. Shuningdek, ba'zi ertaklarda qahramonning olov izlab o'rmonga yoxud yalmog'iz makoniga borib qolishi, yalmog'izning olovni saqlovchi ekanligi ham obrazning juda qadimiyligini ko'rsatuvchi bir belgidir. Xuddi shuningdek, Zardushtiylikka qadar ham olov bilan bog'liq urf-odat va marosimlar o'tkazilganligi tarixdan ma'lum.

Xalq ijodida pari va sehrgar ayollar obrazining yalmog'izga yaqinligi shundaki, ko'pgina dostonlarda yalmog'iz kampirlar parilarga ustoz, maslahatgo'y, homiy bo'lib keladilar.

XULOSA. Yalmog'iz obrazi o'zbek xalq epik asarlarida mifologik qiyofadan to eng so'ngi shum, qo'shmachi kampirlar darajasigacha takomillashib kelgan tipik personajdir. Bu obraz va uning turdoshlari asrlar bo'yi xalqning ezgulik va yovuzlik haqidagi qarashlarini poetik ifodalashda muhim rol o'ynagan va u epik asarlar syujeti shakllanishida uzilmas bir xalqani tashkil etib, rang-barang badiiy-estetik funksiyalarni bajargan.

O'zbek xalq ertaklari va dostonlaridagi yalmog'iz obrazining ilk tarixiy asoslari va tadrijiy takomilini atroflicha o'rganishimiz shuni ko'rsatadiki, uning obraz sifatidagi qiyofasi turli tarixiy davrlarga xos bir necha xil belgilarni singdirib olgan va murakkab personajga aylangan.

Ona urug‘boshi hukmronligi davrlarida yalmog‘iz ijobiy talqin qilinib, urug‘-jamoa kishilarining homiy ruhlar haqidagi qarashlari, urug‘boshi ayollarga munosabatini ifodalagan.

Binobarin, bu obraz dastlab ijobiy talqin qilinib, bunday talqin izlari bizning davrimizgacha yetib kelgan.

Feodal-patriarxal tuzum to‘la qaror topishi bilan dastlab mifologik personaj bo‘lgan yalmog‘iz o‘z turdoshlari – jodugar, maston, shum kampirlar timsolida to‘la salbiylashgan va asta-sekin hayotiy qiyofa kasb eta borgan.

Yalmog‘iz obrazining yalmog‘iz – jodugar – maston – shum kampir – qo‘shmach kampirlar shaklidagi va hatto, ba’zi bir yovuz xislatlari bilan o‘gay onalar qiyofasidagi tadrijiy takomili o‘zbek xalq eposi namunalarida to‘la o‘z badiiy ifodasini topgandir.

Yalmog‘iz obrazining tadrijiy takomilini belgilashda turli tarxiy davrlar, xalqning o‘sha davrlar bilan bog‘liq dunyoqarashi va og‘zaki ijod namunalari asosiy mezon vazifasini o‘taydi.

Xullas, jahon xalqlari uchun tipologik xususiyatga ega bo‘lgan va o‘zbek folklorining epik asarlarida eng ko‘p ishtirok etadigan Yalmog‘iz obrazi xalqimizning “Avesto”da bayon qilingandan boshlab, to shu kunimizgacha bo‘lgan davrlardagi yovuzlik bilan ezgulikning beaded kurashi haqidagi qarashlarini ifoda etibgina qolmay, balki yovuzlik bilan ezgulik tushunchasining o‘zbek eposida talqin etilish yo‘l-yo‘riqlarini ham ko‘rsata olishi bilan juda katta ma‘rifiy, tarixiy va badiiy-estetik ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тайлор Э.Б. Первобытная культура.-Мю: ИПЛ, 1989; Фрезер ДЖ.. Золотая ветвь.-М,: ИПЛ 1986; Токарев С.А. Ранние формы религии.-М,: ИПЛ, 1990.
2. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки.- Л.: Изд-во ЛГУ,1946.

3. Сакали М.А. Туркменский сказочный эпос. – Ашхабад.1956; Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка.-Алма-Ата, 1972.
4. Афзалов М. Ўзбек халқ эртаклари.-Т.: Фан, 1964.-Б.57.
5. Имомов К. Ялмоғиз-жодугар образи талқинига доир Ислом шоир ва унинг халқ поэзиясида тутган ўрни.-Т.: Фан, 1979. -Б. 77-88.
6. Karimov B. *O'zbek folklori va uning janrlari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 85–102-b. (kitob)
7. Олмос ботир. Ўзбек халқ эртаклари.-Т.: Камалак, 1981.-Б.4; Илон оға. Ўзбек халқ эртаклари.-Т.: Чўлпон, 1988.-Б.182.
8. Навоий асарлари учун қисқача луғат.-Т.: Ўқитувчи, 1993. Б.121.
9. Косвен М.С. Ибтидоий маданият тарихидан очерклар.-Т.: Фан, 1960.-Б.168
- 10.Пропп.В.Я. Исторические корни волшебной сказки.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1946.-С.75.
- 11.Мурот Ўроз. Турк асотирлари. Сирли олам журнали 1991. №10.-Б.10.